

УДК 617.7-001.15

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4681613>

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ
ЛОКОМОТИВНЫХ МАШИНИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НА ЭТАПЕ
ПРОФОТБОРА**

Гусейнова В.Г., Рзаева А.Д., Агаева К.Ф.

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей
имени А.Алиева.*

**ПОШИРЕНІСТЬ ОЧНИХ ХВОРОБ СЕРЕД ЛОКОМОТИВНИХ
МАШИНІСТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИХІДНОГО СТАНУ ОРГАНУ ЗОРУ
НА ЕТАПІ ПРОФВІДБОРУ**

Гусейнова В.Г., Рзаева А.Д., Агаева К.Ф.

Азербайджанський Державний Інститут Удосконалення Лікарів імені О. Алієва

**THE PREVALENCE OF EYE DISEASES AMONG LOCOMOTIVE
DRIVERS, DEPENDING ON THE INITIAL STATE OF THE ORGAN OF
VISION AT THE STAGE OF PROFESSIONAL SELECTION**

Guseynova V.G., Rzayeva A.J., Agaeva K.F.

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Physicians named after A. Aliyev

Summary/Резюме

The purpose of the study. To assess the prevalence of eye diseases among locomotive drivers, depending on the initial state of the organ of vision depending on increasing of age and working experience.

Materials and methods of the study. 682 locomotive drivers have been covered by comprehensive ophthalmological examination. Drivers were divided into 2 groups: main group included 259 drivers who at the beginning of the professional selection had eye pathologies not contraindicated for working. The second group (control) included 423 drivers who did not have any pathology of the organ of vision at the beginning of the professional selection. The total population and each selected group of drivers was divided into subgroups by age (< 30, 30-39, 40-49, 50 years and older) and professional experience (0-5, 5-10, 10 years and more). The frequency of detected eye diseases per 100 examined in each subgroup was determined, the average error and the value of the 95 % confidence interval were calculated. The significance of differences between the compared groups and subgroups was evaluated by the χ^2 criterion.

Achieved results. Data on prevalence of eye diseases among locomotive drivers are given on the table 1, which shows that each 100 drivers have $83,6 \pm 1,4$ eye pathologies (95 % confidence interval is 80,8 — 86,4). Age groups differ from each other according to the frequency of eye diseases, which amounted to $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$

& 106,6 per 100 person on corresponding ages (< 30; 30-39; 40-49; 50 years and older). The relative risk of eye diseases due to age was 2.2 (the ratio of the frequency of eye diseases at the age of 50 years and older and less than 30 years).

Subgroups identified by the length of work experience of drivers, also differ from each other in the frequency of eye diseases: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ & $95,0 \pm 1,2$ cases per 100 person with corresponding work experience < 5; 5 — 10; 10 and more years ($p < 0,01$).

The relative risk of eye diseases among the drivers in connection with the work experience (maximum to minimum ratio) was 1.7. It is obvious that the relative age-related risk of eye diseases (2.2) is more pronounced than the relative risk of eye diseases due to work experience (1.7).

In the control group of drivers, the relative risk of an increase in the rate of eye diseases due to age (8.1) and due to work experience (4.8) differs from that in the main group (1.8 and 1.5, respectively).

Conclusions. Eye diseases are common pathologies among drivers ($83,6 \pm 1,4$ pathologies per 100 examined drivers), development risk of which depends on age, work experience and ophthalmological status at the beginning of professional selection. The relative risk of developing eye pathologies among drivers during professional activities is more pronounced under the influence of age (2,2), than under the influence of the length of service (1.7 times). Eye pathologies among drivers develops immediately after professional activity up to 2 times more, if they have background eye diseases, what is associated with a relatively high attributive risk of these pathologies.

Key words: prevalence of eye pathologies, locomotive drivers, state of the organ of vision, professional selection

Цель исследования. Оценить распространенность глазных болезней среди локомотивных машинистов, в зависимости от исходного состояния органа зрения в динамике, по мере увеличения возраста и стажа работы.

Материалы и методы исследования. Комплексным офтальмологическим обследованием был охвачен 682 локомотивного машиниста, которые были распределены на 2 группы: в основную группу были включены 259 машиниста, которые в начале профессионального отбора имели глазные патологии и противопоказанные для работы по профессии. Вторая группа (контрольная) включала 423 машиниста, которые в начале профессионального отбора не имели какие либо патологии органа зрения. Общая совокупность и каждая выделенная группа машинистов была распределена на подгруппы по возрасту (< 30, 30-39, 40-49, 50 лет и более) и профессиональному стажу (0-5, 5-10, 10 лет и более) на момент нашего наблюдения. Определялась частота выявленных глазных болезней в расчете на 100 обследованных на каждой подгруппе, рассчиталась средняя ошибка и величина 95 %-го доверительного интервала. Достоверность различия между сравниваемыми группами и подгруппами оценивалась критерием χ^2 .

Полученные результаты. Среди локомотивных машинистов на 100 машинистов приходится $83,6 \pm 1,4$ патологий глаз (95 % доверительный интервал 80,8 — 86,4). Возрастные группы общей совокупности друг от друга существенно отличаются по частоте глазных болезней, которая составляла $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$ и 106,6 в расчете на 100 лиц соответствующих возрастов (< 30; 30-39; 40-49; 50 лет и старше). Относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (соотноше-

ние частоты глазных болезней в возрастах 50 лет и старше и менее 30 лет) составлял 2,2.

Подгруппы общей совокупности, выделенные по продолжительности трудового стажа у машинистов, также отличаются друг от друга по частоте глазных болезней: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ и $95,0 \pm 1,2$ болезней в расчете на 100 лиц соответственно со стажем работы < 5; 5 — 10; 10 лет и более ($p < 0,01$). Относительный риск глазных болезней у машинистов в связи со стажем работы (соотношение максимальной и минимальной величины) составлял 1,7. Очевидно, что, относительный возрастной риск глазных болезней (2,2) больше выражен, чем относительный риск глазных болезней со стажем работы (1,7).

В контрольной группе машинистов относительный риск роста уровня глазных болезней с возрастом (8,1) и со стажем работы (4,8) отличается от такового в основной группе (соответственно 1,8 и 1,5).

Выводы. Болезни глаз являются распространенными патологиями у машинистов ($83,6 \pm 1,4$ патологий на 100 обследованных), риск развития которых зависит от возраста, продолжительности трудового стажа и офтальмологического статуса в начале профотбора. Относительный риск развития глазных патологий у машинистов в ходе профессиональной деятельности больше выражен под влиянием возраста (2,2), чем под влиянием продолжительности трудового стажа (1,7 раза). Глазная патология у машинистов непосредственно после профессиональной деятельности до 2-х раз больше развивается при наличии у них фоновых глазных болезней, что ассоциируется сравнительно высоким атрибутивным риском этих патологий.

Ключевые слова: распространенность глазных болезней, локомотивные машинисты, состояния органа зрения, профотбор.

Мета дослідження. Оцінити поширеність очних хвороб серед локомотивних машиністів, в залежності від вихідного стану органу зору в динаміці, у міру збільшення віку і стажу роботи.

Матеріали і методи дослідження. Комплексним офтальмологічним обстеженням було охоплено 682 локомотивних машиніста, які були розподілені на 2 групи: в основну групу були включені 259 машиніста, які на початку професійного відбору мали очні патології не протипоказані для роботи за професією. Друга група (контрольна) включала 423 машиніста, які на початку професійного відбору не мали будь-яких патологій органу зору. Загальна сукупність і кожна виділена група машиністів була розподілена на підгрупи за віком (< 30, 30-39, 40-49, 50 років і більше) і професійним стажем (0-5, 5-10, 10 років і більше) на момент нашого спостереження. Визначалася частота виявлених очних хвороб в розрахунку на 100 обстежених на кожній підгрупі, розраховувалася середня помилка і величина 95 % -го довірчого інтервалу. Достовірність відмінності між порівнюваними групами і підгрупами оцінювалася критерієм χ^2 .

Отримані результати. Серед локомотивних машиністів на 100 людей доводиться $83,6 \pm 1,4$ патологій очей (95 % довірчий інтервал 80,8 — 86,4). Вікові групи загальної сукупності один від одного істотно відрізняються по частоті очних хвороб, яка складала $48,3 \pm 6,6$; $70,0 \pm 4,0$; $87,1 \pm 1,9$ і $106,6$ в розрахунку на 100 осіб відповідних вікових груп (< 30; 30-39; 40-49; 50 років і старше). Відносний ризик очних хвороб у зв'язку з віком (співвідношення частоти очних хвороб в віках 50 років і старше і менш 30 років) становив 2,2. Підгрупи загальної сукупності, виділені за тривалістю

трудового стажу у машиністів, також відрізняються один від одного по частоті очних хвороб: $56,3 \pm 4,7$; $80,3 \pm 2,6$ і $95,0 \pm 1,2$ хвороб в розрахунку на 100 осіб відповідно зі стажем роботи < 5; 5 — 10; 10 років і більше ($p < 0,01$). Відносний ризик очних хвороб у машиністів в зв'язку зі стажем роботи (співвідношення максимальної і мінімальної величини) складав 1,7. Очевидно, що, відносний вікової ризик очних хвороб (2,2) більше виражений, ніж відносний ризик очних хвороб зі стажем роботи (1,7). У контрольній групі машиністів відносний ризик зростання рівня очних хвороб з віком (8,1) і зі стажем роботи (4,8) відрізняється від такого в основній групі (відповідно 1,8 і 1,5).

Висновки. Хвороби очей є поширеними патологіями у машиністів ($83,6 \pm 1,4$ патологій на 100 обстежених), ризик розвитку яких залежить від віку, тривалості трудового стажу і офтальмологічного статусу на початку профвідбору. Відносний ризик розвитку очних патологій у машиністів в ході професійної діяльності більше виражений під впливом віку (2,2), ніж під впливом тривалості трудового стажу (1,7 рази). Очна патологія у машиністів безпосередньо після професійної діяльності до 2-х разів більше розвивається при наявності у них фонових очних хвороб, що асоціюється порівняно високим атрибутивним ризиком цих патологій.

Ключові слова: поширеність очних хвороб, локомотивні машиністи, стану органу зору, профвідбір.

Введение

Глазные болезни существенно ограничивают трудовой потенциал, социально-экономическую активность и качество жизни человека [1-4]. Они являются частой причиной инвалидности [5-8]. В железнодорожной системе, где подготовка квалифицированных специалистов требует колоссальные финансовые затраты, потеря профессиональной пригодности в связи с состоянием здоровья квалифицированных специалистов имеет тяжелое последствие не только в отраслевом масштабе, но и в обществе в целом. По данным ученых в области железнодорожной медицины [7, 8] болезни органов зрения занимают третье место среди причин дисквалификации железнодорожников. По этому, профилактика глазных болезней в железнодорожной системе является приоритетной задачей. В настоящее время большой перечень глазных заболеваний относятся к противопоказаниям для работ непосредственно связанных с движением поездов. Широкое распространение глазных болезней среди молодежи ограни-

чивает возможность отбора лиц для работы в железнодорожной системе. Изучение болезней органа зрения у специалистов локомотивных бригад показало, что среди них часто выявляются патологии рефракции и аккомодации, глаукома, катаракта и прочие болезни [7]. Распространенность глазных заболеваний среди железнодорожников в зависимости от исходного состояния органа зрения при отборе для работы в системе железных дорог, недостаточна изучена.

Цель исследования

Оценить распространенность глазных болезней среди локомотивных машинистов, в зависимости от исходного состояния органа зрения в динамике, по мере увеличения возраста и стажа работы.

Материалы и методы исследования

Комплексным офтальмологическим обследованием был охвачен 682 локомотивного машиниста, которые были распределены на 2 группы: в основную группу были включены 259 машиниста, которые в начале профессионального

отбора имели глазные патологии не противопоказанные для работы по профессии. Вторая группа (контрольная) включала 423 машиниста, которые в начале профессионального отбора не имели какие-либо патологии органа зрения. Общая совокупность и каждая выделенная группа машинистов была распределена на подгруппы по возрасту (< 30, 30-39, 40-49, 50 лет и более) и профессиональному стажу (0-5, 5-10, 10 лет и более) на момент нашего наблюдения. Определялась частота выявленных глазных болезней в расчете на 100 обследованных на каждой подгруппе, рассчиталась средняя ошибка и величина 95 %-го доверительного интервала. Достоверность различия между сравниваемыми группами и подгруппами оценивалась критерием χ^2 [9]. Определялась также нозологи-

ческая структура выявленных глазных болезней и была установлена распространенность наиболее часто встречаемых нозологических форм.

Полученные результаты

Данные о распространенности глазных болезней среди локомотивных машинистов приведены в таблице 1, из которой очевидно, что на 100 машиниста приходится $43,5 \pm 1,9$ патологий глаз (95 % доверительный интервал 39,7 — 47,3). Возрастные группы общей совокупности друг от друга существенно отличаются по частоте глазных болезней, которая составляла $8,6 \pm 3,6$; $26,9 \pm 3,9$; $47,5 \pm 2,84$ и $59,1 \pm 3,5$ в расчете на 100 лиц соответствующих возрастов (< 30; 30-39; 40-49; 50 лет и старше). Относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (соотношение частоты глаз-

ных болезней в возрастах 50 лет и старше, и менее 30 лет) составлял 6,8.

Подгруппы общей совокупности, выделенные по продолжительности трудового стажа у машинистов, также друг от друга отличаются по частоте глазных болезней: $14,3 \pm 3,3$; $39,4 \pm 3,2$ и $56,1 \pm 2,7$ болезней в расчете на 100 лиц соответственно со стажем работы < 5; 5 — 10; 10 лет и более ($p < 0,01$). Относительный риск глазных болезней у машинистов в связи со стажем работы (соотношение максимальной и минимальной величины) составлял 3,9. Оче-

Таблица 1

Распространенность (на 100) и доверительный интервал (95 %) частоты глазных болезней среди машинистов по данным комплексного офтальмологического осмотра

Возраст, годы	Группы	Трудовой стаж, годы			Все
		0 — 5	5 — 10	10 и более	
< 30	I	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6	—	—	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6
	II	$13,0 \pm 7,0$ 0 — 27,1	—	—	$13,0 \pm 7,0$ 0 — 27,1
	Все	$8,6 \pm 3,6$ 1,2 — 15,9	—	—	$8,6 \pm 3,6$ 1,2 — 15,9
30-39	I	$13,3 \pm 6,2$ 0,9 — 25,7	$22,7 \pm 6,3$ 10,1 — 35,3	—	$18,9 \pm 4,5$ 9,8 — 28,0
	II	$29,1 \pm 9,2$ 10,6 — 47,7	$43,8 \pm 8,7$ 26,2 — 61,2	—	$37,5 \pm 6,5$ 24,5 — 50,4
	Все	$20,3 \pm 5,5$ 9,4 — 31,3	$31,6 \pm 5,3$ 20,9 — 42,2	—	$26,9 \pm 3,9$ 19,1 — 34,7
40-49	I	—	$35,6 \pm 4,7$ 26,1 — 45,1	$41,8 \pm 5,0$ 31,8 — 51,8	$38,6 \pm 3,4$ 31,7 — 45,6
	II	—	$57,1 \pm 6,6$ 43,9 — 70,3	$72,9 \pm 6,4$ 60,1 — 85,7	$64,4 \pm 4,6$ 55,0 — 73,8
	Все	—	$43,3 \pm 3,9$ 35,4 — 51,2	$52,1 \pm 4,1$ 43,7 — 60,3	$47,5 \pm 2,8$ 41,7 — 53,2
50 и более	I	—	—	$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4	$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4
	II	—	—	$78,9 \pm 4,6$ 69,5 — 88,3	$78,9 \pm 4,6$ 69,5 — 88,3
	Все	—	—	$59,1 \pm 3,5$ 52,0 — 66,2	$59,1 \pm 3,5$ 52,0 — 66,2
Все возрасты	I	$9,2 \pm 3,6$ 9,3 — 33,2	$31,7 \pm 3,8$ 24,0 — 39,4	$44,1 \pm 3,4$ 37,3 — 50,9	$34,5 \pm 2,3$ 29,9 — 39,1
	II	$21,2 \pm 6,0$ 9,3 — 33,2	$52,2 \pm 5,3$ 41,6 — 62,9	$76,6 \pm 3,8$ 69,0 — 84,2	$58,3 \pm 3,1$ 52,2 — 64,4
	Все	$14,3 \pm 3,3$ 7,6 — 20,8	$39,4 \pm 3,2$ 33,1 — 45,8	$56,1 \pm 2,7$ 50,6 — 61,5	$43,5 \pm 1,9$ 39,7 — 47,3

Примечание: I — группа — без глазных патологий в начале трудовой деятельности
 II — с глазными заболеваниями, не являющихся противопоказанием для допуска к работе машиниста

видно, что, относительный риск глазных болезней в связи с возрастом (6,8) больше выражен, чем относительный риск глазных патологий в связи с увеличением трудового стажа (3,9). В первой группе (без глазных болезней в начале работы) машинистов возрастной (8,1) и стажевой риск (4,8) отличается от такового во второй (группа с глазными патологиями в начале трудовой деятельности) группе (соответственно: 6,1 и 3,6). Таким образом, частота глазных болезней у машинистов первой и второй группы, а также величина относительного возрастного и стажевого риска этих болезней друг от друга существенно отличается.

Атрибутивный риск глазных заболеваний (разность максимальной и минимальной частоты) с возрастом и со стажем работы составляет 28,8 и 34,9 первой, 45,3 и 55,4 во второй группе в расчете на 100 машинистов.

Сравнением частоты глазных болезней у машинистов в возрасте 30 — 39 лет в зависимости от разной продолжительности стажа работы, как в первой, так и во второй группе статистически значимое различие не было выявлено, а в возрасте 40-49 лет различие между ними было существенное. Сходное заключение прослеживается при сравнении частоты глазных болезней у машинистов со стажем работы 0 -5, 5 -10, 10 лет и более в зависимости от возраста.

Распространенность глазных болезней, которые возникли непосредственно после трудовой деятельности (исключая патологии глаз, диагностиро-

ванных до начала работы машинистом, которые сохранились во время работы машинистом) у машинистов основной и контрольной группы приведена в таблице 2.

При трудовом стаже 0 — 5, 5 — 10, 10 и более лет частота впервые возникших глазных болезней в первой и второй группах как в возрасте < 30 лет, так и в возрасте 30 — 39 лет друг от друга существенно не отличалась. При трудовом стаже 10 и более лет в возрастных подгруппах 40 — 49, 50 и более лет, частота глазных болезней, возникших во время работы машинистом во второй группе (соответственно $64,6 \pm 6,9$ и $68,4 \pm 5,3$ на 100 лиц), существенно превышала частоту глазных болезней в первой группе ($41,8 \pm 5,0$ и $46,1 \pm 4,6$ на 100 лиц). Сходные заключения следует из данных у машинистов в возрастных подгруппах 40 — 49 ($38,6 \pm 3,9$), 50 лет и старше (соответственно $46,1 \pm 4,6$ и $68,4 \pm 5,3$) без учета стажа работ.

Относительный риск возникновения глазных болезней, непосредственно в период работы, у машинистов в первой и второй группах в зависимости от возраста (8,1 и 7,9) и продолжитель-

Таблица 2

Частота (на 100) и 95 % доверительный интервал частоты глазных болезней у машинистов, возникших в периоде трудовой деятельности

Возраст, годы	Группы	Трудовой стаж, годы			
		0 — 5	5 — 10	10 и более	Все
< 30	I	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6	—	—	$5,7 \pm 3,9$ 0 — 13,6
	II	$8,6 \pm 5,8$ 0 — 20,4	—	—	$8,6 \pm 5,8$ 0 — 20,4
30-39	I	$13,3 \pm 6,2$ 0,9 — 25,7	$22,7 \pm 6,3$ 10,1 — 35,3		$18,9 \pm 4,5$ 9,8 — 28,0
	II	$20,8 \pm 8,2$ 4,2 — 37,4	$34,4 \pm 8,3$ 17,6 — 51,2		$28,6 \pm 6,0$ 16,5 — 40,6
40-49	I		$35,6 \pm 4,7$ 26,1 — 45,1	$41,8 \pm 5,0$ 31,8 — 51,8●	$38,6 \pm 3,4$ 31,7 — 45,6●
	II		$39,3 \pm 6,5$ 26,2 — 52,3	$64,6 \pm 6,9$ 50,7 — 78,4	$50,9 \pm 4,9$ 41,1 — 60,7
50 и более	I			$46,1 \pm 4,6$ 36,8 — 55,4	$46,1 \pm 4,6$ 37,8 — 55,4
	II			$68,4 \pm 5,3$ 57,7 — 79,1	$68,4 \pm 5,3$ 57,7 — 79,1
Все возрасты	I	$9,2 \pm 3,6$ 2,1 — 16,4	$31,7 \pm 3,8$ 24,0 — 39,4	$44,1 \pm 3,4$ 37,3 — 50,9	$34,5 \pm 2,3$ 29,9 — 39,1
	II	$14,9 \pm 5,1$ 4,5 — 25,3	$37,5 \pm 5,1$ 27,1 — 47,8	$66,9 \pm 4,2$ 58,4 — 75,4	$47,5 \pm 3,1$ 41,2 — 53,6

Примечание:

I — группа — без глазных патологий в начале трудовой деятельности
 II — с глазными заболеваниями, не являющихся противопоказанием для допуска к работе машиниста
 ● $p < 0,05$ при парном сравнении I и II группы

ности трудового стажа, (4,8 и 4,5) друг от друга отличается и больше выражен в первой группе. Атрибутивный риск возникновения глазных болезней непосредственно в период работы, у машинистов в сравниваемых

группах в зависимости от возраста (40,4 и 59,8 на 100 лиц) и трудового стажа (34,9 и 52,0 на 100 лиц) также разный, но он больше во второй группе. Это свидетельствует о неравномерности риска развития глазных болезней непосредственно в период трудовой деятельности машинистов, в зависимости от исходного состояния офтальмологического статуса до начала трудовой деятельности. Риск развития новых случаев глазных болезней связанной либо с возрастом, либо с условием работы у машинистов больше, если они до начала работы имели какие-либо глазные патологии.

Нозологическая структура и распространенность отдельных нозологических форм глазных болезней в общей совокупности и в сравниваемых основных и контрольных группах машинистов приведена в таблице 3. Очевидно, что структура нозологических форм в основном сходная, в составе глазных болезней преобладает аномалии рефракции и аккомодации (61,3 %).

Обсуждение полученных результатов

При профилактических офтальмологических осмотрах машинистов, по данным Леоновой Е.С. [7,8] выявляется более 130 патологий органа зрения в расчете на 100 обследованных. Горынина О.А. [1] приводит сравнительно меньшие данные (56 — 64 на 100 обследованных). По нашим данным на 100 машинистов приходилось $43,5 \pm 1,9$ случаев глазных патологий (95 % доверительный интервал 39,7 — 47,3). Причем, величи-

Таблица 3
Нозологическая структура глазных болезней и частота распространенности отдельных патологий у машинистов.

Наименование патологий	I группа	II группа	Все
Аномалии рефракции и аккомодации	62,3	60,3	61,3
Внутриглазная гипертензия и глаукома	2,1	2,6	2,3
Ангиопатия	8,9	10,6	9,8
Болезни хрусталика	13,0	11,9	12,5
Болезни сетчатки	1,4	0,6	1,0
Прочие	12,3	14,0	13,1
Все	100,0	100,0	100,0

на этого показателя зависит от состояния органа зрения до начала работы машинистом: в группе машинистов, у которых до начала трудовой деятельности была глазная патология не противопоказанная для работы, распространенность глазных болезней составляла $58,3 \pm 3,1$ на 100 машиниста. В группе машинистов, которые начали трудовую деятельность без каких-либо глазных болезней, на 100 машиниста были выявлены $34,5 \pm 2,3$ патологий. Риск развития глазных болезней в течение трудовой деятельности у машинистов зависит от исходного статуса органа зрения.

У машинистов с нормальным исходным состоянием органа зрения в начале профессиональной деятельности высок относительный риск, низок атрибутивный риск развития глазных патологий, как в связи с постарением, так и в связи с воздействием факторов риска работы. У машинистов с патологиями глаз в начале профессиональной деятельности (которые не препятствуют приему на работу) очень высок уровень распространенности и атрибутивного риска развития глазных болезней в зависимости от возраста и трудового стажа. Нозологическая структура глазных болезней у машинистов по нашим данным и по данным Леоновой Е.С. и Горыниной О.А. у машинистов в основном сходная, хотя эти авторы сравнительно часто наблюдали ангиопатию.

Выводы

1. Болезни глаз являются распростра-

ненными патологиями у машинистов (43,5 ± 1,9 патологий на 100 обследованных), риск развития которых зависит от возраста, продолжительности трудового стажа и офтальмологического статуса в начале профотбора.

2. Относительный риск развития глазных патологий у машинистов в ходе профессиональной деятельности больше выражен под влиянием возраста (6,9), чем под влиянием продолжительности трудового стажа (3,9 раза).
3. Глазная патология у машинистов непосредственно после профессиональной деятельности до 1,7 раз больше развивается при наличии у них фоновых глазных болезней, что ассоциируется сравнительно высоким атрибутивным риском этих патологий.

Литература

1. Горынина О.А. Итоги диспансеризации работников основных профессий Горьковской железной дороги // Журнал Меди Аль, 2011, апрель, с.
2. Балабан С.В., Бондарь В.В., Панов Б.В. и др. Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2014, 1 (35), с.105-110.
3. Горынина О.А. Особенности заболеваемости по данным целевых офтальмологических осмотров работников основных профессий Горьковской железной дороги / Материалы V научной конференции «Новые технологии клинической и спортивной реабилитации» г. Москва, 2011, №5, с.51-52.
4. Medical standards for Railroad Workers. Washington, 2005, 211 p.
5. Азаров А.В., Леонова Е.С. Особенности офтальмологической помощи работникам железнодорожного транспорта // Казанский медицинский журнал, 2010, Т-91, №6, с.840-843.
6. Ерофеев С.В., Тимофеев Д.Н., Базова Е.В. Типичные дефекты оказания офтальмологической помощи как предмет судебно-медицинской экспертизы // Вестник Ивановской медицинской академии, 2011,

№1, Т16, с.5-8.

7. Леонова Е.С. Особенности диагностики и лечения позднеприобретенной миопии у лиц зрительно напряженного труда на железнодорожном транспорте // Казанский медицинский журнал, 2011, Т-9, №3, с.327-330.
8. Леонова Е.С., Старостина В.А., Канаев И.А. О профилактической офтальмологической помощи работникам железнодорожного транспорта // <http://IVestnik.mednet.ru>.
9. Стентон Г. Медико-биологическая статистика. Москва. Изд. Практика. 1999, 459 с.

References

1. Gorynina O.A. The results of the medical examination of workers of the main professions of the Gorky Railway // Medi Al Journal, 2011, April, p.
2. Balaban S.V., Bondar V.V., Panov B.V. and others. Actual problems of morbidity in railway transport // Actual problems of transport medicine, 2014, 1 (35), pp.105-110.
3. Gorynina O.A. Features of morbidity according to the data of targeted ophthalmological examinations of workers of the main professions of the Gorky railway / Materials of the V scientific conference "New technologies of clinical and sports rehabilitation", Moscow, 2011, No. 5, p.51-52.
4. Medical standards for Railroad Workers. Washington, 2005, 211 p.
5. Azarov A.V., Leonova E.S. Features of ophthalmic care for railway workers // Kazan Medical Journal, 2010, Т-91, No. 6, pp. 840-843.
6. Erofeev S.V., Timofeev D.N., Bazova E.V. Typical defects in the provision of ophthalmological care as a subject of forensic medical examination // Bulletin of the Ivanovo Medical Academy, 2011, No. 1, Т16, p.5-8.
7. Leonova E.S. Features of diagnosis and treatment of late-acquired myopia in persons with visually strenuous work on railway transport / Kazan Medical Journal, 2011, Т-9, No. 3, pp. 327-330.
8. Leonova E.S., Starostina V.A., Kanaev I.A. On preventive ophthalmological care for railway workers // <http://IVestnik.mednet.ru>.
9. Stanton G. Biomedical statistics. Moscow. Ed. Practice. 1999, 459 p.

*Впервые поступила в редакцию 28.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*